

differential thermal (DTA), X-ray phase (XPA), chemical analysis and IR-spectroscopic. It is shown, that in an interval of temperatures 70—480 °C metallic sodium simultaneously interacts both with lanthanum fluorides, and with zirconium fluorides, which is part some melts-solvent with formation compounds fluorides of zirconium of the lowest oxidation states and metal lanthanum.

1. Савчук Р.М., Назорний П.Г., Компаніченко Н.М., Омельчук А.О. // Укр. хим. журн. -2003. -69, № 10. -С. 69—73.
2. Bowman C.D. // Proceed. of the III Intern. Conf. of Accelerator-Driven Transmutation Technologies, Praha, June 7—11, 1999.
3. Furukawa K., Lecocq A., Kato Y. et al. // Укр. хим.

журн. -1994. -60, № 7. -С. 456—472.

4. Яковлев Г.Н., Мясоедов Е.Ф., Духовенская Л.Д., Силин В.И. // Радиохимия. -1979. -№ 5. -С. 687—693.
5. Бабицына А.А., Емельянова Т.А. // Журн. неорганической химии. -1993. -38, № 9. -С. 1587—1589.
6. Sense K.A., Alexander C.A., Bowman R.E., Filbert R.B. // J. Phys. Chem. -1957. -61. -Р. 337—344.
7. Федоров П.П. // Журн. неорганической химии. -1999. -44, № 11. -С. 1792—1818.
8. Бабицына А.А., Емельянова Т.А. // Там же. -1994. -39, № 11. -С. 1883—1886.
9. McTaggart F.K., Turnbull A.G. // Austrian J. Chem. -1964. -17, № 7. -Р. 727—730.
10. Powder Diffraction File Completed by the Joint Committee on Powder Diffraction Standards // American Soc. for Testing Materials (ASTM). -Philadelphia, 1989.

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського
НАН України, Київ

Надійшла 28.05.2004

УДК [546.650.3'33'882.5-323]-165]:548.73:537.226.1/3

Д.О. Мищук, О.В. Овчар, О.И. Вьюнов

СИНТЕЗ, ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ ($\text{Ln} = \text{La}, \text{Nd}$)

В системах $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ ($\text{Ln} = \text{La}, \text{Nd}$, P — вакансии) установлено образование твердых растворов со структурой перовскита. Изучены фазовые превращения при твердофазном синтезе твердых растворов $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$, их кристаллографические параметры и установлено изменение пространственной группы: $P6mm-P6mn-P6cm$; показано влияние симметрии кристаллической структуры на электрофизические свойства. В системах $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ показана принципиальная возможность получения диэлектрических материалов с высокой и термостабильной величиной диэлектрической проницаемости.

Твердые растворы на основе замещенного метаниобата натрия $(\text{A}, \text{Na})\text{NbO}_3$ находят применение в качестве новых функциональных материалов электронной техники [1]. При частичном гетеровалентном замещении ионов натрия ионами редкоземельных элементов (РЗЭ) образуются твердые растворы типа $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ ($\text{Ln} = \text{La}, \text{Nd}$, P — вакансии) [2]. Однако данные о кристаллической структуре $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ в литературе отсутствуют, имеются только результаты исследования кристаллохимических параметров в высокотемпературной области (>900 °C) [3, 4], что не позволяет установить их взаимосвязь с электрофизическими свойствами материалов.

Поэтому целью настоящей работы являлось

изучение кристаллографических особенностей твердых растворов $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ ($\text{Ln} = \text{La}, \text{Nd}$) и их взаимосвязи с электрофизическими свойствами поликристаллических материалов.

Твердые растворы системы $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ ($\text{Ln} = \text{La}, \text{Nd}$) получали методом твердофазных реакций. Идентификацию фаз проводили по дифрактограммам, снятым на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4-07. Параметры кристаллической структуры уточняли по методу полнопрофильного анализа Ритвелда. Электрофизические характеристики керамики (диэлектрическую проницаемость (ϵ) и диэлектрические потери ($\text{tg } \delta$)) на частоте 10^6 Гц измеряли с помощью Q -метра Tesla BM560.

Установлено, что образование метаниоба-

© Д.О. Мищук, О.В. Овчар, О.И. Вьюнов, 2004

тов типа $\text{Ln}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{Nb}_2\text{O}_6$ проходит через стадии образования промежуточных фаз NaNbO_3 , $\text{Na}_2\text{Nb}_4\text{O}_{11}$, $\text{Na}_2\text{Nb}_8\text{O}_{21}$, LnNbO_4 , NaNb_3O_8 . При этом для системы $\text{Nd}_2\text{O}_3\text{—Na}_2\text{CO}_3\text{—Nb}_2\text{O}_5$ характерным является существование устойчивого до 1100°C соединения $\text{Nd}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{Nb}_2\text{O}_6$ (изоструктурного CaNb_2O_6 со структурой ферсмита). При более высокой температуре образуется твердый раствор $\text{Nd}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{Nb}_2\text{O}_6$ со структурой дефектного перовскита.

Структурные параметры поликристаллических образцов систем $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ ($\text{Ln} = \text{La}, \text{Nd}$) представлены в таблице. В качестве исходных были взяты координаты соответствующих атомов в структурах $\text{Ln}_{2/3}\text{P}_{4/3}\text{Nb}_2\text{O}_6$ [5] и NaNbO_3 [6]. Анализ рентгеновских данных образцов систем $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ ($\text{Ln} = \text{La}, \text{Nd}$) указывает на то, что в зависимости от величины x образуются твердые растворы со структурой перовскита, относящиеся к трем различным пространственным группам. В интервале $0 \leq x \leq 0.24$ твердые растворы имеют структуру дефектного перовскита ($\text{Ln}_{2/3}\text{P}_{4/3}\text{Nb}_2\text{O}_6$) с пространствен-

ной группой $Pmmm$ [5]. Положения атомов: La ($1a$) $0\ 0\ 0$; Nb ($2f$) $1/2\ 1/2\ z$; O_1 ($1f$) $1/2\ 1/2\ 0$; O_2 ($1h$) $1/2\ 1/2\ 1/2$; O_3 ($2s$) $1/2\ 0\ z$; O_4 ($2r$) $0\ 1/2\ z$, вакансий ($1c$): $0\ 0\ 1/2$. В структуре $\text{Ln}_{2/3}\text{P}_{4/3}\text{Nb}_2\text{O}_6$ атомы Ln расположены в кубооктаэдрах, а атомы Nb — в октаэдрах, образованных атомами кислорода. Удвоение параметра c связано с чередованием заполненных на $2/3$ атомами Ln (позиции $1a$) и не заполненных (позиции $1c$) слоев. Для структуры $\text{Ln}_{2/3}\text{P}_{4/3}\text{Nb}_2\text{O}_6$ характерным является смещение атомов Nb вдоль оси z в направлении не заполненных (вакантных) слоев. В результате расстояния Nb—O_1 (расстояние между атомами ниобия и заполненной на $2/3$ плоскостью) и Nb—O_2 (расстояние между атомами ниобия и вакантной плоскостью) не равны между собой.

Изменение межатомных расстояний Nb—O_1 и Nb—O_2 в кислородных октаэдрах в зависимости от содержания натрия (x) в области твердых растворов со структурой $\text{Ln}_{2/3}\text{P}_{4/3}\text{Nb}_2\text{O}_6$ ($0 \leq x \leq 0.24$) приведено на рисунке, *a*. Смещение атомов Nb вдоль оси z в сторону не заполненных кубооктаэдров ($1c$) обусловлено различным зарядом плоскостей, содержащих позиции $1a$ и $1c$. Очевидно, что при заполнении позиций $1c$ ионами натрия, заряд соответствующей плоскости будет увеличиваться, в то время как заряд плоскости, содержащей позиции $1a$, будет уменьшаться. Это будет приводить к смещению ионов ниобия к центру кислородного октаэдра. Как видно из рисунка, *a* и для неодим- и для лантансодержащих твердых растворов изменение расстояний Nb—O_1 и Nb—O_2 в зависимости от содержания натрия говорит об изменении заряда кристаллографических плоскостей (позиции $1a$ и $1c$). Характер зависимости не зависит от природы РЗЭ (рисунок, *a*, кривые 1 и 2, 1' и 2').

С увеличением степени замещения атомов РЗЭ атомами натрия (увеличение x) независимо от типа РЗЭ пространственная группа изменяется от $Pmmm$ к $Pm\bar{m}n$. В неодимсодержащих твердых растворах изменение пространственной группы практически не приводит к изменению нормированного объема элементарной ячейки V/Z (где V — объем элементарной ячейки в Å^3 , Z — число формульных единиц

Параметры элементарной ячейки материалов системы $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ ($\text{Ln} = \text{La}, \text{Nd}$)

x	Пр. гр.	a	b	c	V, Å ³	V/Z
		Å				
$\text{La}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$						
0	<i>Pmmm</i>	3.9105(1)	3.9197(1)	7.9142(2)	121.31(1)	60.65(1)
0.16	<i>Pmmm</i>	3.9210(2)	3.9230(2)	7.8651(7)	120.97(8)	60.48(4)
0.33	<i>Pm\bar{m}n</i>	5.5430(7)	7.8389(9)	5.5430(7)	240.90(4)	60.20(1)
0.50	<i>Pbcm</i>	5.5189(3)	5.5458(3)	15.6313(9)	478.43(5)	59.80(1)
0.58	<i>Pbcm</i>	5.5100(3)	5.5563(4)	15.5670(9)	476.58(5)	59.57(1)
0.66	<i>Pbcm</i>	5.5007(2)	5.5621(2)	15.5373(5)	475.37(3)	59.42(1)
$\text{Nd}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$						
0	<i>Pmmm</i>	3.8809(1)	3.9049(2)	7.8380(3)	118.781(8)	59.391(4)
0.16	<i>Pmmm</i>	3.8972(2)	3.9086(2)	7.8057(6)	118.90(1)	59.45(1)
0.33	<i>Pm\bar{m}n</i>	5.5230(1)	7.7985(6)	5.5250(2)	237.99(9)	59.49(2)
0.50	<i>Pm\bar{m}n</i>	5.5220(2)	7.7960(6)	5.5220(2)	237.80(1)	59.45(2)
0.58	<i>Pbcm</i>	5.5022(1)	5.5532(1)	15.5732(4)	475.83(2)	59.48(1)
0.66	<i>Pbcm</i>	5.5007(2)	5.5621(2)	15.5373(5)	475.37(3)	59.42(1)

а — Межатомные расстояния $Nb-O_1$ и $Nb-O_2$ в октаэдрах NbO_6 как функция содержания натрия (x) в системах $La_{2/3-x}Na_{3x}P_{4/3-2x}Nb_2O_6$ (1, 1') и $Nd_{2/3-x}Na_{3x}P_{4/3-2x}Nb_2O_6$ (2, 2'); б — концентрационная зависимость нормированного объема элементарной ячейки V/Z твердых растворов $Ln_{2/3-x}Na_{3x}P_{4/3-2x}Nb_2O_6$.

в элементарной ячейке). В то же время в лантансодержащих твердых растворах монотонное изменение величины $V/Z(x)$ сопровождается незначительным перегибом в области концентраций натрия, соответствующей переходу от $Pm\bar{3}m$ к $Pm\bar{3}n$ (рисунок, б). Наблюдаемые отличия в характере зависимости $V/Z(x)$, вероятно, связаны с меньшей величиной ионного радиуса Na^+ по сравнению с замещаемым ионом La^{3+} , в то время как в случае неодимсодержащих твердых растворов отличия в величинах ионных радиусов Na^+ и Nd^{3+} незначительны.

При увеличении содержания натрия в исследуемых системах при $0.54 \leq x \leq 0.66$ в случае Nd и при $0.45 \leq x \leq 0.66$ для La кристаллическая структура твердых растворов $Ln_{2/3-x}Na_{3x}P_{4/3-2x}Nb_2O_6$ относится к пространственной группе $Pbcm$, характерной для $NaNbO_3$ при комнатной температуре [6].

Следует отметить, что структурные изменения, которые претерпевает антисегнетоэлектрический $NaNbO_3$ в результате фазового перехода при $370^\circ C$, сопровождаются снижением симметрии, соответствующим изменению пространственной группы от $Pm\bar{3}n$ до $Pbcm$ при комнатной температуре [7].

Для метаниобатов типа $Ln_{2/3}Nb_2O_6$ впервые выявлены температурные аномалии на зависимостях диэлектрических параметров (ϵ и $tg\delta$), которые смещаются в область более высоких температур при переходе от La к Nd. В работе установлено изменение характера температурной зависимости диэлектрической проницаемости метаниобатов $Ln_{2/3}Nb_2O_6$ при повышении частоты измерений. Исследованы электрофизические свойства твердых растворов $Ln_{2/3-x}Na_{3x}Nb_2O_6$ в широком частотном и температурном диапазонах. При определенной степени замещения в материалах наблюдалось спонтанно-поляризованное состояние, которое характеризуется максимумом на зависимости диэлектрической проницаемости от температуры. Исследования температурных зависимостей диэлектрической проницаемости материалов на основе $Ln_{2/3-x}Na_{3x}P_{4/3-2x}Nb_2O_6$ ($Ln = La, Nd$) при различных степенях замещения указывают на то, что изменение пространственной группы от $Pm\bar{3}n$ до $Pbcm$ сопровождается также изменением знака температурного коэффициента диэлектрической проницаемости ($TК\epsilon$). Для твердых растворов типа $Ln_{2/3-x}Na_{3x}Nb_2O_6$ обнаружено смещение температуры фазового перехода в зависимости от степени гетеровалентного замещения. Результаты исследования электрофизических свойств в системах $Ln_{2/3-x}Na_{3x}P_{4/3-2x}Nb_2O_6$ ($Ln = La, Nd$) указывают на принципиальную возможность получения диэлектрических материалов с высокой и термостабильной величиной диэлектрической проницаемости.

РЕЗЮМЕ. В системах $Ln_{2/3-x}Na_{3x}P_{4/3-2x}Nb_2O_6$ ($Ln = La, Nd$, P — вакансії) встановлено утворення твердих розчинів зі структурою перовскіту. Вивчено фазові перетворення, які мають місце при твердофазному синтезі твердих розчинів $Ln_{2/3-x}Na_{3x}P_{4/3-2x}Nb_2O_6$, їх кристалографічні параметри та встановлено зміну просторової групи: $Pm\bar{3}m$ – $Pm\bar{3}n$ – $Pbcm$. Показано вплив симетрії кристалічної структури на електрофізичні властивості. В системах $Ln_{2/3-x}Na_{3x}P_{4/3-2x}Nb_2O_6$ показана принципова можливість отримання діелектричних матеріалів з високою та термостабільною величиною діелектричної проникності.

SUMMARY. In the system $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ ($\text{Ln} = \text{La}, \text{Nd}, \text{P} = \text{vacancies}$) the formation of solid solutions with perovskite structure has been determined; the phase transformations occurring during solid state synthesis of solid solutions $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ have been examined; unit cell parameters have been studied and the variation of the space group of crystal lattice from $Pm\bar{3}m$ – $Pm\bar{3}n$ – $Pbcm$ determined, the effect of the crystal symmetry on electrophysical properties has been shown; in system $\text{Ln}_{2/3-x}\text{Na}_{3x}\text{P}_{4/3-2x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ it has been shown the potential for the producing dielectric materials with high and temperature stable dielectric constant.

1. Резниченко Л.А., Дергунова Н.В., Гегузина Г.А. и др. // Неорган. материалы. -1997. -33, № 12. -С. 1503—1511.

- Мишук Д.О., Овчар О.В., Белоус А.Г. // Укр. хим. журн. -2002. -68, № 9. -С. 10—16.
- Пивоварова А.П., Страх ов В.И., Мельникова О.В. // Неорган. материалы. -1999. -35, № 9. -С. 1118, 1119.
- Федоров Н.Ф., Мельникова О.В., Пивоварова А.П., Морозова Э.В. // Журн. неорган. химии. -1979. -12. -С. 3350—3353.
- Трунов В.К., Евдокимов А.А., Фролов А.М., Аврина И.М. // Кристаллография. -1981. -26. -С. 189—191.
- Sakowski-Cowley A.C., Lukaszewich K., Megaw H.D. // Acta Cryst. -1969. -B 25. -P. 851—865.
- Konieczny K. // Condens. Matter Phys. -1999. -2, № 4(20). -P. 655—660.

Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского
НАН Украины, Киев

Поступила 24.05.2004

УДК 546.831:667.287

Л.А. Томачинская, И.Н. Третьякова, В.Я. Черний, С.В. Волков

СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ бис-((2Z)-БУТЕН-2-ДИОВАТО)- И бис((2Z)-4-[(4-МЕТИЛФЕНИЛ)-АМИНО]-4-ОКСОБУТЕН-2-АТО)ГАФНИЙ (IV)ФТАЛОЦИАНИНОВ

Исследовано взаимодействие дихлор(гафний)фталоцианина (PcNfCl_2) с (2Z)-бутен-2-диовой (малеиновой) и (2Z)-4-[(4-метилфенил)амино]-4-оксобутен-2-овой кислотами. Получены новые смешанолигандные бис-((2Z)-бутен-2-диовато)гафний (IV) фталоцианин и бис((2Z)-4-[(4-метилфенил)амино]-4-оксобутен-2-ато)гафний (IV) фталоцианин, исследовано их строение и спектральные свойства. Установлено, что в ходе реакции, как в первом, так и во втором случае, не происходит присоединение выделяющегося в ходе реакции HCl по двойной связи лиганда.

Фталоцианиновые комплексы, содержащие редокс-неактивные металлы в качестве центрального атома, представляют интерес как объекты, в которых две π -сопряженные системы (Pc и внеплоскостной лиганд) связаны между собой через атом металла. Такие соединения могут обладать интересными фотопроводящими, электрохимическими и другими полезными свойствами и использоваться в качестве сенсоров [1—3].

В данной работе представлен синтез смешанолигандных фталоцианиновых комплексов гафния с (2Z)-бутен-2-диовой (малеиновой) и (2Z)-4-[(4-метилфенил)амино]-4-оксобутен-2-овой кислотами (рисунок). Все полученные соединения охарактеризованы ИК, ПМР и электронными спектрами поглощения (ЭСП), состав подтвержден данными элементного ана-

лиза на содержание металла.

ИК-спектры регистрировали в области 4000 — 200 см^{-1} на спектрофотометре Specord M-80 в таблетках KBr. Спектры ПМР записывали на спектрометре Varian (300 МГц) в $\text{DMSO}-d_6$ с использованием тетраметилсилана в качестве внутреннего стандарта. Электронные спектры поглощения регистрировали на спектрофотометре Specord M-40 в кварцевых кюветках с толщиной поглощающего слоя $l = 10 \text{ мм}$, концентрация соединений варьировалась в интервале 10^{-5} — 10^{-3} моль/л, в качестве растворителя были использованы диметилсульфоксид (ДМСО) и этанол.

Исходный комплекс (PcNfCl_2) получен путем взаимодействия динитрила фталевой кислоты (Fluka) с тетрахлоридом гафния (HfCl_4) по известным методикам [4, 5].

© Л.А. Томачинская, И.Н. Третьякова, В.Я. Черний, С.В. Волков, 2004